

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 04 Nashr: 01 (2025)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8931

ЁШЛАРДА ВАТАНПАРВАРЛИККА ОИД ҒОЯВИЙ ИММУНИТЕТНИ ШАКЛЛАНТИРИШ

Қодиров Мирзаакрам Собиржонович

Психо.ф.ф.д. (PhD), доцент Ўзбекистон Халқаро ислом академияси, Тошкент, Ўзбекистон

Аннотация: Ушбу мақолада ёш авлоднинг ватанпарварликка оид ғоявий иммунитетини шакллантиришнинг долзарб масалалари ҳақида сўз юритилган.

Таянч сўзлар: ватан, ватанпарварлик, ғоя, олий таълим тизими, маънавият, озодлик, мардлик, мухаббат.

Ўзбекистон Республикасида ижтимоий – иқтисодий соҳаларда кечаётган туб ислохотлар жамиятнинг барча тармоқларини камраб олмақда. Айниқса, жамият тараққиёти учун муҳим бўлган идора ва тармоқлардаги ўзгаришлар мамлакат ривожланишида катта аҳамият касб этади.

Жумладан, Президентимиз Шавкат Мирзиёевнинг ташаббуси билан сўнгги йилларда Ўзбекистон Республикасида қабул қилинаётган қонун ва фармойишлар ижтимоий соҳани ривожлантиришнинг устувор йўналишлари сифатида, таълим ва фан соҳасини ҳамда ёшларга оид давлат сиёсатини такомиллаштиришда дастуриламал бўлиб хизмат қилмоқда. Хусусан, уларда белгиланган, жисмонан соғлом, руҳан ва ақлан етук, мустақил фикрлайдиган, Ватани ва халқига содиқ, қатъий ҳаётий маслакка эга ёшларни тарбиялаш, демократик ислохотларни чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини ривожлантириш жараёнида уларнинг ижтимоий фаоллигини ошириш бугунги кунда долзарб вазифалардан ҳисобланади. Зеро, инсоннинг жамиятдаги ўрни унинг моддий бойликлари билан эмас, балки юксак маънавий қиёфаси билан белгиланади. Ҳалқимиз маънавият ва маданият, таълим ва тарбияга оид бой меросга эга бўлиб, асрлар мобайнида ёш авлодга инсонпарварлик, ватанпарварлик, дўстлик, меҳнатсеварлик, меҳр-оқибат ва камтарлик каби умуминсоний фазилатларни чуқур сингдириб келган. Бу каби қонунлар ёшлардаги ватанни севиш ва уни ардоқлашга бўлган имунитетини шакллантирмай қолмайди.

Ватанпарварлик инсоннинг ўз юртига мухаббати ва уни асраб-авайлашга бўлган интилишини англатади. Ота-боболаримиз, улуғ аждодларимиз ва алломаларимиз Ватанга мухаббат ва садоқатни ифода этишнинг ажойиб намуналарини кўрсатганлар. Аҳмад Фарғоний, Муҳаммад Хоразмий, Абу Райҳон Беруний, Абу Наср Форобий, Имом Бухорий, Имом Термизий, Абулайс Самарқандий, Бурҳониддин Марғиноний, Абул Муъин Насафий, Қафқол Шоший каби буюк мутафаккирларимиз ўз таҳаллусларини киндик қони тўкилган юрт билан боғлаб, унинг номини дунёга машхур қилганлар.

Ватанпарварлик эл-юрти эришган муваффақиятлардан қувониш, унинг истикболи учун қайғуриш каби ҳис-туйғуларда ҳам ёрқин намоён бўлади.

Ватани бор одамнинг ғурур-ифтихори юксак, мақсад-муддаоси аниқ бўлади. Ватани, тоғдек таянчи борлигини ҳис этган инсон ҳар қандай синов ва машаққатга доимо тайёр туради.

Широқ, Тўмарис, Жалолиддин Мангуберди, Темур Малик, Амир Темур каби халқ қаҳрамонларини жасорати, душманга қарши кураши, Ватан озодлиги йўлидаги мардлиги ва жонбозлиги бунинг ёрқин тасдиғидир.

Ҳозирги кунда юртимизда мустақилликни мустаҳкамлаш, юрт тараққиётини таъминлаш учун қаҳрамон аجدодларимиз жасоратидан кам бўлмаган жасорат, мардлик ва шижоат талаб қилинмоқда.

Биз ёшлар ҳам Ватанга муносиб бўлишимиз лозим. Ўзбекистон – улуғ боболаримиз, оналаримиз хоки ётган ер – ҳаммамиз учун муқаддас. Шу боис ёшларни, айниқса, ёш ходимларни Ватанга садоқат руҳида тарбиялаш, уларнинг қалбларида шу муборак заминнинг ҳар бир қаричига меҳр-муҳаббат уйғотиш бугунги куннинг энг устувор вазифаларидан ҳисобланади. Тарихий шон-шуҳратимиз, жаҳонда тутган ўрнимизни англаб, порлоқ келажакка муносиб, маънавий соғлом авлодни тарбиялаш ва вояга этказишдек улуғвор ишга ҳисса қўшиш ҳар бир ёш авлоднинг зиммасига катта маъсулият юклайди.

Буюк олим Имом Муҳаммад Ғаззолий шундай деган эканлар: **«Ватаннинг ҳам ҳақлари бўлади. Уларнинг биринчиси шу Ватанда яшаганда тинч-хотиржам, шукрона қилиб яшаш ҳаққидир. Шунингдек, Ватандан кетганда уни соғиниш, Ватан камситилганда ғазабланиш, Ватанга ҳужум қилинганда уни ҳимоя қилиш ҳам Ватаннинг шу юртда туғилиб-ўсганлар зиммасидаги ҳаққидир.»** Шу жаннатмакон Ватанда яшайпимизми, унда тинч-тотувлик билан яшайлик, бунга шукрона қилайлик, илм излабми, тижорат мақсадидами, Ватандан сафар қилдикми, уни соғинайлик.

Мақсадимиз ягона – мустақиллигимизни мустаҳкамлаш, Ватанни янада обод этиш, тинчлик ва барқарорликни сақлаш, иқтисодиётни юксалтириш, турмушимизни яхшилаш. Ана шу юксак мақсадлар бизни таълим муассасамизни битирган ҳар бир ходимни онг шуурига жойлаштирилиши лозим. Миллий ғоямиз – ҳар бир миллат вакиллариининг истеъдоди ва салоҳиятини тўлиқ рўёбга чиқариш учун шароит яратади ва уни юрт тинчлиги, Ватан равнақи халқ фаровонлиги каби эзгу-мақсадлар сари сафарбар этади.

Маълумки, юксак маънавият тимсолларидан бўлган инсонпарварлик, ватанпарварлик фазилатларини шакллантиришга бевосита таъсир қиладиган омиллардан бири таълим ва тарбия ҳисобланади. Бизнинг таълим тизимиз бошқа давлатлардан энг асосий фарқларидан бири бу албатта таълим ва тарбиянинг ёнма ён юришидир. Шу маънода буюк мутафаккир олим Абдулла Авлоний **«Тарбия биз учун ё ҳаёт ё мамот, ё нажот – ё халокат, ё саодат – ё фалокат масаласидир»**, деган ҳикмати малакали кадрлар тайёрлаш кўп жиҳатдан таълим-тарбия муассасаларининг фаолиятига боғлиқлигини англатади.

Ҳар қандай жамият тармоғининг бугунги куни ва келажаги шу тизимда тайёрланаётган кадрларнинг профессионал даражаси, малакаси ва сифатига боғлиқлиги сир эмас. Ривожланган мамлакатларнинг тараққиёт йўлидан назар солсак, хоҳ Жанубий Корея, хоҳ Цингапур ёки Малайзия бўлсин, бугунги кун ҳолатига етиб келишига энг катта сабаблардан бири, албатта, кадрлар сиёсати бўлган.

Юқоридагиларга асосланган ҳолда шуни айтиб ўтиш лозимки, олий таълим тизимлари олдида қўйилган вазифаларнинг тўлақонли ижросини таъминлаш ҳамда тизим фаолиятини юқори даражадаги самарадорликка эришиш соҳа учун малакали кадрлар тайёрлашга янгича ёндашувни талаб қилади. Давлатимиз раҳбари таъкидлаганидек, **«бугунги кунда**

мамалакатимизда олиб борилаётган ислохотлар самараси, авваломбор, юксак маънавиятли, мустақил фикрлайдиган, Ватанимиз тақдири ва истиқболи учун маъсулиятни ўз зиммасига олишга қодир ёш кадрлар сафини кенгайтиришга бевосита боғлиқ»¹. Шундант келиб чиқиб, сўнгги йилларда олий таълим тизимларида таълим-тарбия жараёнининг сифатини оширишга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Сўнгги вақтларда таълим тизимида ватанпарварликни уйғотишимиз натижасида замонавий фикрлайдиган, шу билан бир қаторда, ўз миллийлигимизга хос тарбияни сақлаб қолган янги авлод кадрларини тарбиялашга қараб қадам ташламоқдамизю. Ушбу кадрларни тайёрлаш янги тизими авваломбор юксак маънавиятли, мустақил фикрлайдиган, Ватанимиз тақдири ва истиқболи учун маъсулиятни ўз зиммасига олишга қодир ёш кадрлар сафини кенгайтиришга бевосита хизмат қилади.

Бежиз эмаски, мамлакатимиз олий таълим тизимида амалга оширилаётган ўзгаришларга мос, хусусан ўқитишнинг инновацион шакллари ўз ичига олган, амалиётга йўналтирилган ва мукамал бўлган, таълим олувчини ҳақиқий ватанга бўлган садоқатини ҳам намойишкорона кўрсатадиган янги кадрлар тайёрлаш тизими жорий этилди.

Ватан равнақи ёшларимизнинг камолига, биз уларга қандай билим беришимизга ҳам боғлиқ. Бу ҳар биримизнинг Ватан олдида улкан маъсулият ва мажбуриятимиз бор, деганидир. Замон билан ҳамнафас яшаш учун ягона йўл билим эгаллашдир. Билим инсонни озод ва улуғвор қилиб, ҳар қандай муаммо ва қийинчиликларни енгиб ўтишда мададкор бўлади.

Ватан² (а. وطن –туғулиб ўсган жой, юрт) бу - “инсоннинг истиқомат қиладиган манзили. Яъни: инсоннинг Ватан тутган, истиқомат қиладиган ери”, “инсоннинг киндик қони тўқилган жой”идир. Ватан тушунчаси жуда ҳам улуғ тушунчалардан бири. Ҳар бир инсон қаерда бўлишидан қатъий назар ўз Ватанига талпиниб яшайди. Шу асосда қуйидаги жумлани бежиз айтилмаганига гувоҳ бўламиз: “Ўзга юртда шоҳ бўлгунча, ўз юртинда гадо бўл”. Ёки бўлмасам Ал-Асмаий роҳимахуллоҳ шундай деганлар: “Туя ҳатто ўз уйидан узоқда бўлса ҳам унга томон талпинади. Қуш ҳам ҳаттоки унинг уйи бузилган бўлса ҳам унга томон талпинади. Одам ҳам ҳатто бошқа жой унга кўп фойда келтириб турган бўлса ҳам ўз уйи топон талпинади.” Ҳа ҳақиқатдан ҳам ушбу жумлалар буюк тарихимизда ўз тасдиғини топган. Жумладан, бобомиз шоҳ ва шоир Заҳириддин Муҳаммад Бобурнинг ватанларини соғиниб қуйидаги мисраларини келтиришимиз мумкин.

Ғурбатда ғариб шодмон бўлмас эмиш,

Эл анга рафиқу меҳрибон бўлмас эмиш.

Олтун қадах ичра гар қизил гул бутса,

Булбулға тикандек ошиён бўлмас эмиш.

Умуман олганда, Ватанга муҳаббат сўзда эмас, амалда исбот қилинади, дейдилар. Демак, ҳар биримиз уни севиш баробарида кўз қорачиғидек асрашимиз, эъзозлашимиз, турли зарарли ғоя ва нағмалар олдида ҳамиша ҳушёр туришимиз, бир-биримизни ҳам шунга даъват этишимиз лозим. Шундагина Ватандан ризолик топамиз. Мана шу ризоликнинг ўзида не-не

¹ Конституция – эркин ва фаровон ҳаётимиз, мамлакатимизни янада тараққий эттиришнинг мустаҳкам пойдеворидир. Президент Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганнинг 25 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги нутқи // Халқ сўзи. – 2017. – 8 дек.

² Ўзбек тилининг изоҳли луғати. “Ўзбекистон миллий энциклопедияси”. Давлат илмий нашриёти. :Т, – Б.436

ҳикмат мужассам. Зеро, Ватан – онадай муқаддас маъво. Ватан муҳаббати борасида кўплаб олимлар асарлар ёзганлар ва кўплаб олимлар бу ҳақда ўз китобларида келтирганлар. Очик қалб билан ўқиб ватан нималигини тушуниш учун юқоридаги фикрлардан хулоса чиқариш қийин эмас.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Конституция – эркин ва фаровон ҳаётимиз, мамлакатимизни янада тараққий эттиришнинг мустаҳкам пойдеворидир. Президент Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 25 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги нутқи // Халқ сўзи. – 2017. – 8 дек.
2. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. “Ўзбекистон миллий энциклопедияси”. Давлат илмий нашриёти. :Т, – Б.436
3. Маънавий қиёфа / С. Алимбаев ва бошқалар. ОҲБИ тингловчилари учун қўлланма. – Т.: “Ren-Poligraf” МЧЖ. 2007. – Б.3
4. www.lex.uz - Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари базаси.